

„VECHEA ȘI NOUA DACIE GERMANĂ”, DE JOHANNES TRÖSTER, SURSĂ DOCUMENTARĂ PENTRU ANTROPOLOGIA CULTURALĂ A SECOLULUI AL XVII-LEA LA ROMÂNI¹

Omagiu profesorului Ion Cuceu la împlinirea vârstei de 80 de ani

Ion TALOȘ*

“Old and New German Dacia”, by Johannes Tröster, a Documentary Source for the Cultural Anthropology of 17th Century Romanians (Abstract²)

The strange title of Tröster’s work is explained by the fact that one of the theories circulating in the 17th century, later abandoned, sought to accredit the idea that the Transylvanian Saxons found their origin in that German faction which, on its way to Europe, settled and remained in Dacia. These people are said to be the oldest population residing in Dacia.

The biography of Johannes Tröster is very little known, but it is assumed that he was born in Sibiu, before 1640, graduating from the gymnasium probably in 1658, and was *Hauslehrer* in the family of the Hungarian historian Bethlen János. Between 1662–1667 he studied in Germany, where he wrote his work on *Old and New Dacia*, printing it in Nuremberg. In his work, Tröster does not however refer exclusively to the Saxons, but describes all the nationalities living in Transylvania and pays special attention to the Romanians, declaring them, at a time when others denied their political rights, the fourth nation, thus an older population here than the Hungarians and Szeklers.

Tröster was one of the first Transylvanian humanists. He lived among Romanians, learning their language through direct contact with them, conformed to the opinion of the Silesian Martin Opitz, who had been a professor of classical studies at Bethlen Gábor’s gymnasium in Alba Iulia (1622–1623), according to which the Romanian language was closer to Latin than the languages spoken in Italy, Gaul or Spain, and identified the Romanians as descendants of the Romans colonized by Emperor Trajan after the conquest and transformation of Dacia into a province of the Roman Empire. Tröster uses arguments from the fields of

¹ Cartea lui Tröster poartă, după moda vremii, un titlu extrem de lung: *Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia. Das ist: Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Darinnen dessen Alter und jetziger Einwohner, wahres Herkommen, Religion, Sprachen, Schriften, Kleider, Gesetz und Sitten nach historischer Wahrheit von zweitausend Jahren her erörtert: Die berühmteste Stadt in Kupfer eigentlich abgebildet; dabey viel Gothische und Römische Antiquitäten und Anmahnungen entdeckt werden. Neben etlichen andern Kupfern und einer geschmeidigen emendirten Landkarten das erste mahl herausgegeben von Johanne Tröster Cibinio-Transsyly. SS. Th. & Philosoph. Medicae Studioso. Nürnberg: In Verlegung Johann Kramers. Gedruckt bey Christoph Gerhard 1666.* (Online: Regensburg, Staatliche Bibliothek – 999/Hist.pol.2534. urn:nbn:de:bvb:12-bsb11097445-1. VD17 23:255887Y).

* Universitatea din Köln, Germania.

² Translated by Andreea Scridon.

archeology, linguistics, ethnography (dress, occupations, dance, behavior), legends and numismatics. Tröster is the first author to describe Transylvania in German (his few predecessors, ex. Georg Reichersdorffer, wrote of Transylvania in Latin).

In the 19th century, Tröster's description served as an argument for Romanianness and the political rights due to Romanians (D. Bojinca, Silvestru Moldovan, A.D. Xenopol). The Roman traces found in Dacia, revealed by Tröster (roads, fortresses, waves, etc.), were researched in detail by authors such as: M.J. Ackner, J.D. Neigebaur, Fr. Müller, around the middle of the 19th century, as well as by Romanian archaeologists. Tröster's work can be compared to that of Grigore Ureche and especially to that of Miron Costin.

Keywords: German Dacia, Romanian language, linguistics, customary dress, dance, occupations, ethnography, archeology.

Cuvinte-cheie: Dacia germană, limba română, lingvistică, vestimentație, dans, ocupații, etnografie, arheologie.

Dacia Germană?

Pentru a înțelege corect titlul lucrării lui Johannes Tröster este necesar să cunoaștem teoriile care circulau în secolul al XVII-lea despre originea sașilor ardeleni, toate abandonate de multă vreme. Între ele, una încerca să acrediteze ideea originii legendare a lor: se zicea că în anul 1284, în orașul Hameln (Saxonia Inferioară) bântuia o plagă îngrozitoare de șoareci și șobolani, împotriva cărora oamenii se luptau în zadar; într-o bună zi a apărut un bărbat destul de ciudat, care purta un fluier, și a promis să-i salveze de această calamitate contra unei recompense bănești. Localnicii au căzut de acord și, cum a început el să intoneze o melodie din fluier, s-au adunat toți șoarecii și șobolanii, fermecați de muzica lui; după ce a sosit și ultimul, fluierașul i-a condus spre râul Weser, s-a aruncat în râu, și, după el, toate rozătoarele, care s-au înecat; astfel au scăpat locuitorii orașului Hameln de această pacoste, dar ei au refuzat să achite suma promisă; ciudatul fluieraș a dispărut mânios, dar a revenit ca vânător, într-o duminică, tocmai când avea loc serviciul divin și, cântând din fluier pe străzile urbei, de data aceasta s-au adunat în jurul lui toți copiii de la patru ani în sus, pe care i-a condus pe munte, într-o peșteră, de unde nu s-au întors niciodată. Unii au zis că cei 130 de copii ar fi apărut, ca prin minune, în Transilvania. Așadar, cea mai cunoscută legendă germană ar explica ajungerea miraculoasă a primilor sași în Ardeal.³ Interpretarea este că fluierașul seducător ar fi un fel de metaforă a celor care recrutau germani pentru ținuturile răsăritene ale continentului.

Alte teorii încearcă să dea fenomenului o coloratură istorică, și anume: sașii ardeleni ar fi fost colonizați de împăratul Carol cel Mare sau ar constitui acea parte a germanilor, care, în drumul lor din Asia spre Europa, s-au oprit și s-au stabilit în Dacia; alții, în sfârșit, susțin că sașii, goții, geții și dacii ar fi fost același neam, iar limba gotică ar fi fost *lingua dacica*.⁴

³ Hans-Jörg Uther, *Rattenfänger von Hameln*, în *Enzyklopädie des Märchens* vol. 11, Berlin, Boston, De Gruyter, 2004, col. 300–307.

⁴ Și Miron Costin (*De neamul moldovenilor. Opere II*. Ediție critică îngrijită de P.P. Panaitescu, București: Editura pentru Literatură 1965, p. 44) menționează pe primul loc dacii ca nume al sașilor; în vol. I, p. 247 scrie: „Dacii sînt strămoșii sașilor, podoaba popoarelor din Ungaria, care țin și azi și cele șapte cetăți, orașe minunate asemănătoare celor italiene, și au drepturile lor deosebite. [...] Același popor a clădit în Dacia Inferioară și Cetatea-Albă”.

Surprinzătorul titlu al cărții lui Johannes Tröster se explică, așadar, cu ajutorul teoriilor despre originea sașilor ardeleni. Autorul pare să adere mai degrabă la ultima teorie. Și dacă sașii erau, în fond, daci, atunci – crede Tröster, preluând calculul din secolul al XVI-lea al lui Georgius Reichersdorfensis –, ei s-ar fi aflat în Dacia de 2000 de ani, români, de 1566, secuii, de 1293, iar maghiarii, de 922.⁵

Astăzi nu mai crede nimeni în asemenea teorii⁶ și se apreciază că procesul de colonizare a sașilor în Ardeal datează fie de la sfârșitul secolului al XI-lea, în urma *cruciadei țărănilor*, fie de pe la mijlocul secolului următor, fiind aduși de regele Géiza al II-lea al Ungariei, și a durat probabil până pe la începutul secolului al XIV-lea. Totuși, în ciuda unor inexactități în domeniul istoric, pentru filologia germană, ca și pentru cercetările din domeniul lingvisticii și al etnologiei românilor, cartea lui Tröster și-a păstrat valoarea istorică, ea fiind cea mai amplă descriere a Ardealului sub raport istoric, lingvistic, etnografic în secolul al XVII-lea. Autorul prezintă cu convingere pe români ca descendenți ai romanilor și, în timp ce în Ardeal erau recunoscute doar trei națiuni (maghiarii, sașii, secuii), vorbește, chiar în această formulare, că românii sunt a patra națiune ardeleană, de unde rezultă și îndreptățirea la același statut cu națiunile privilegiate.

Johannes Tröster descrie toate naționalitățile din Ardeal, așa cum făcuse foarte succint cu un secol mai devreme Georg Reichersdorff; opera lui Tröster apare cu două decenii mai devreme decât *De neamul Moldovenilor*, de Miron Costin (1686), și cu cinci decenii înainte ca D. Cantemir să fi scris *Descriptio Moldaviae* (1714–1716), aceasta din urmă conținând informații etnografice mult mai numeroase.

Martin Opitz și Johannes Tröster

În secolul al XVII-lea, considerat de unii drept epoca de aur a culturii medievale românești, învățații sași ardeleni au avut șansa unică de a cunoaște direct populația românească din Transilvania și de a-și face un nume din descrierea ei. Mânați de spiritul adevărului, cei mai mulți dintre ei au relevat trecutul latin, implicit vechimea și continuitatea românilor în Dacia.

Cel care a stimulat, începând din primul sfert al secolului al XVII-lea, cunoașterea istoriei romane a Daciei a fost silezianul Martin Opitz, chemat de principele Bethlen Gábor ca profesor de literatură latină la gimnaziul întemeiat de el la Alba Iulia. Opitz a petrecut un singur an (iunie 1622 – iunie 1623) în capitala principatului, dar acel an a fost suficient pentru a se convinge și a susține cu fermitate descendența romană a românilor,

⁵ Cf. și Karl Kurt Klein, *Transsylvania. Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze zur Sprach- und Siedlungsforschung der Deutschen in Siebenbürgen*, München, Verlag R. Oldenbourg, 1963, p. 120–124; cf. și: Karl Kurt Klein, *Zur Frage der „Germanissimi Germani” des Dichters Martin Opitz*, în „Südostdeutsches Archiv”, 4, 1961, p. 28; Idem, *Die Goten-Geten-Daken-Sachsengleichung in der Sprachentwicklung der Deutschen Siebenbürgens*, în „Südost-Forschungen 1946–1952”, Bd. 11, p. 84–154. Disputele dintre sași și germani cu privire la vechimea și la limba lor sunt cunoscute și lui Miron Costin (Miron Costin, *Opere II*, p. 26–27), deci sașii se considerau sau erau considerați daci.

⁶ Din prezentarea acestor teorii de către Tröster decurg și alte erori de natură istorică: Decebal ar fi fost rege german, numele lui fiind Dietzwald, denumirea capitalei Sarmizegetusa ar deriva din Sarmiz-Gothusa etc. Ținând seama de epoca în care a fost scrisă lucrarea lui Tröster, erori de acest fel îi pot fi trecute cu vederea.

moștenirea latină în limbă, obiceiuri, tradiții, inclusiv în tradițiile literare (legende); pentru Opitz, continuitatea românilor în Dacia era un lucru de la sine înțeles.

Martin Opitz a deschis, între vorbitorii de limbă germană din Transilvania, calea spre cunoașterea adevărului istoric cu privire la români. Johannes Tröster merge admirativ pe urmele lui, îl citează în repetate rânduri, preia principalele idei exprimate în celebrul poem al acestuia, *Zlatna oder von Ruhe des Gemüths* (*Zlatna sau despre liniștea sufletului*), și le argumentează. Am pus altădată în valoare meritele poetului silezian, care a trudit nu mai puțin de 16 ani la elaborarea lucrării *Dacia antiqua*, care, din nefericire, a rămas necunoscută, datorită morții premature a autorului ei.⁷

Una dintre ideile exprimate de Martin Opitz, preluată și argumentată de Johannes Tröster, este aceea că româna este mai aproape de latină decât limbile vorbite în Italia, Galia sau Spania; totodată, el acordă un loc important inscripțiilor latine și scrie că în căsuțele țaranilor români curge sânge nobil roman. Tröster aduce argumente lingvistice și etnografice (portul, dansul etc.), dar împrumută și entuziasmul lui Opitz față de românii ardeleni; ca să folosim un ardelenism, Tröster subscrie cu totul la elogiul adus acestora de către tânărul poet silezian. Prin scrierile lor, Opitz și Tröster anunțau apariția curentului latinist, a Școlii Ardelene, mișcare culturală care avea să apară după un secol – un secol și jumătate. Dar Opitz și Tröster au avut și ei premergători, și anume pe românii înșiși, cu care au avut contacte directe și care știau din străbuni că sunt de origine romană.

După cum dovedește recenta operă a profesorului Ioan-Aurel Pop, *De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate* (2019), numeroase lucrări tipărite începând din secolul al XV-lea arată că românii erau conștienți de originea lor romană. Prin aceasta, cartea a devenit piatra unghiulară nu numai pentru istoriografie și lingvistică, ci și pentru cercetarea tradiției orale. Sunt desființate miturile răspândite de unii istorici, după care românii ar fi aflat de la umaniștii italieni că sunt de origine romană, idee care ar fi fost indusă programatic – s-a spus –, de reprezentanții Școlii Ardelene în rândurile populației românești, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul celui următor. În urma cărții profesorului Ioan-Aurel Pop devine tot mai clar că Școala Ardeleană nu a inventat argumente pentru susținerea romanității noastre; ea n-a făcut decât să scoată la lumină adevărul istoric cunoscut românilor dintotdeauna și schițat de oameni de știință, români și străini, cu secole înainte de Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior.

Vom vedea, în cele ce urmează, că autorul sas Johannes Tröster nu este un epigon al lui Martin Opitz, ci un continuator al lui, și că el se încadrează, în contextul schițat mai sus, ocupând un loc foarte important în cultura română a secolului al XVII-lea.⁸ Față de Martin Opitz, autorul sas avea avantajul cunoașterii directe, îndelungate și temeinice, a limbii române și a vorbitorilor ei, alături de care și-a petrecut tinerețile, el fiind în măsură să exprime convingeri pe deplin întemeiate.

⁷ Ion Taloș, *Un an pe urmele lui Traian în Transilvania*, în Idem, *De la băile romane la colinda Făptuitorului bun. Studii despre latinitatea folclorului românesc*, în curs de apariție la Editura Univers Enciclopedic.

⁸ Acest rol rezultă și din faptul că opera lui a fost reeditată: *Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Von Johannes Tröster. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Nürnberg 1666. Mit einer Einleitung von Ernst Wagner*, Köln, Wien, Böhlau Verlag, 1981.

Câteva date din biografia lui Johannes Tröster

Avem foarte puține informații despre viața lui Johannes Tröster. Autorul introducerii la cea de a doua ediție a cărții lui, Ernst Wagner, ne pune la dispoziție câteva date, unele sigure, altele presupuse, cu privire la originile și devenirea importantului autor ardelean de limbă germană. Wagner presupune că familia lui era de origine din Kerz/Cârța (p. X–XII), dar numele lui era destul de rar în Ardeal⁹, la Sibiu fiind atestat abia pe la 1650, prin Martin Tröster, tatăl lui Johannes, ca secretar de tribunal. Nașterea lui Johannes e presupusă de Wagner „înainte de 1640”, la Sibiu, contrar afirmațiilor altor biografi, care consideră că s-ar fi născut la Brașov.

Johannes Tröster apare pe listele gimnaziului din Sibiu în anii 1651/52, dar probabil că a început școala ceva mai devreme și s-ar putea să o fi absolvit în anul 1658. Ernst Wagner presupune că tânărul Tröster trebuie să fi lucrat prin anii 1658–1662, ca *Hauslehrer* în familia istoricului Bethlen János. În orice caz, între anii 1662 și 1666/67 se găsea la Nürnberg sau în apropiere, la universitatea din Altdorf. Sigur este, de asemenea, că în 1663 era înmatriculat la Jena, iar după întoarcerea în Ardeal figurează ca rector al școlii din Cincu Mare. Acolo – scriu unii –, ar fi murit, în anul 1670. Juliane Trede, de la secția de manuscrise a Bibliotecii Bavareze de Stat, ne-a informat însă că decesul lui ar fi avut loc în anul 1685. Oricare dintre aceste date ar fi corectă, Tröster a avut o viață foarte scurtă, aproape ca aceea a lui Martin Opitz.

În anul 1666 publică, la Nürnberg, trei opere, și anume: traducerea unei cărți a lui Bethlen János (*Das bedrängte Dacia*)¹⁰, și două opere originale, ambele descrieri: o istorie a regatului polonez (*Polnisches Adler-Nest*), precum și opera lui capitală, *Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia*. Un an mai târziu a publicat prima ediție a unui catalog biografic al tuturor papilor romani.¹¹ Așadar, în decurs de doi ani a publicat patru cărți, scrise începând de prin anul 1660, ceea ce indică o pasiune și o putere de muncă puțin obișnuită. Putem presupune că în ultimii ani de viață a fost bolnav și nu a mai putut efectua alte cercetări.

⁹ Raritatea acestui nume ne face să ne întrebăm dacă nu poate exista o legătură cu Johannes Tröster, autorul lucrării *Dialogus de remedio amoris*, care s-a aflat în preajma papei Enea Silvio Piccolomini, cunoscut pentru preocupările lui față de români; acesta l-a recomandat, pe la 1455, episcopului Orăzii Mari, János Vitéz; mai târziu ajunge la Salzburg și la Regensburg, unde moare în anul 1485 sau 1487.

¹⁰ *Das bedrängte Dacia. Das ist: Siebenbürgische Geschichten. So sich vom Tode des Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn H. Bethlen Gábor (1629) bis auf den jetzt Regierenden Fürsten; den Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn H. Michael Apafi &c, &c (1663) darinnen zugetragen haben.* Nürnberg, in Verlegung Johann Kramers 1666. (Regensburg, Staatliche Bibliothek — 999/Hist.pol.2534 urn:nbn:de:bvb-bsb11097446-6)

¹¹ *Päpstlicher Suetonius. Das ist: Kurzgefasste/ doch gründliche Zeitbeschreibung/ Aller Röm. Bischöffe und Päpste/ so von dem ersten/ biß auf diesen jetzigen Innocentium XI. inclusivè, gewesen sind. Darinnen alle derselbigen denckwürdige Stiftungen/ Ordnungen/ Thaten/ Tugenden/ Untugenden/ und Nachruhm. Aus den bewerthesten Scribenten/ Platinâ, Caranzâ, Caesare Baronio, und andern treulich und nach Historischer Warheit beschrieben worden. Von Johanne Tröster/ Hyperanhylaeo. Anjetzt zum drittenmal aufgelegt/ Im Jahr MDCLXXXIV (ediția întâi 1667 (ap. [VDS] VD 17-Nummer). Cf. și: Viktor Möckesch, *Johannes Tröster, Hyperanhylaeus. Vor 300 Jahren erschien seine Geschichte der Päpste*, în „Südostdeutsche Vierteljahres Blätter”, 16, 1967, p. 235–237, autorul explică: Hyperanhylaeus este o „grăzisiert Form für Transsylvanus”; Gustav Binder, *Papstgeschichte von 1667 für Gundelsheim ersteigert*, în „Siebenbürgische Zeitung”, 21 Juli 2001.*

Ecouri ale operei lui Tröster în secolul al XIX-lea și al XX-lea în cultura română

În introducerea la ediția din 1981 a operei lui Tröster, Ernst Wagner arată că *Vechea și noua Dacie Germană* n-a rămas multă vreme în librării, dar nu avem informații concrete cu privire la succesul avut de ea între istoriografiile vremii. Înainte de apariția cărții lui Tröster erau cunoscute doar câteva mențiuni referitoare la locuitorii Ardealului, în operele lui Enea Silvio Piccolomini (1458–1464) și Hartmann Schedel (1493), precum și o succintă descriere a Transilvaniei, datorată lui Georg Reichersdorffer (1550), toate în latină. Johannes Tröster este însă primul autor care oferă o descriere amplă, independentă, în limba germană. Mircea Popa a publicat o scurtă descriere a Țării Ardealului, din anul 1679, în limba română, și îmbogățește lista celor care au descris Ardealul și locuitorii lui.¹²

Chiar dacă, după mai bine de trei secole, unele opinii formulate de Tröster și-au pierdut actualitatea ori s-au dovedit a fi eronate (de ex. tema continuității germane în Ardeal), importanța acestei descrieri este majoră: e prima descriere din spațiul Daciei, cu istoria, geografia, limba și tradiția orală a sașilor, maghiarilor, secuilor, dar, mai ales, a românilor. Acest poliglot vorbea germana, latina, româna, maghiara și cunoștea greaca veche; el realizează o lucrare de pionierat, în care tradiția orală (limbă, credințe, obiceiuri, port) a acestei părți a romanității răsăritene e descrisă în comparație cu literatura antică latină.

Contribuția lui Tröster la cunoașterea românilor, inclusiv sub aspectul culturii populare a fost descoperită de învățați români începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În teza lui de doctorat susținută la Universitatea din Pesta, în anul 1827, D. Bojinca (numele lui e ortografiat în mai multe feluri)¹³ apelează la mai mulți autori, printre care se numără și J. Tröster, pentru a combate pe sârbul (născut în Arad), Sava Tekelija (Tököly), care susținuse, tot într-o teză de doctorat la aceeași universitate (1823), că românii nu ar fi de origine romană. Bojinca reproduce în original (la p. 50–56) partea dedicată românilor în cartea lui Tröster. Un an mai târziu a publicat versiunea românească a acestei lucrări – puțin cunoscută azi –, sub titlul *Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea din Halle*¹⁴, în care aceeași parte din scrierea lui Tröster e tradusă în română. În sfârșit, autorul se sprijină pe Tröster și în lucrarea sa capitală *Anticile romanilor*¹⁵, în care demonstrează originea romană a obiceiurilor noastre la nunți și înmormântări, prin indicarea unor paralele din literatura latină.

¹² Mircea Popa, *O descriere a Țării Ardealului din 1679*, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie”, XXII, 1979, p. 297–300 (după ms. 100 al Bibliotecii Academiei, Cluj, sub titlul: *De Țara Ardealului și de ținutul ei*); cf. și Carol Engel, Mircea Popa: „Descrierea Ardealului”, de N. Bălcescu între modele și imitații, în vol. *Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu* (Bălcești, 1976, p. 103–114). Aducem mulțumiri cordiale d-lui profesor Ioan Bolovan pentru trimiterea scanată a celor două texte.

¹³ Damasceno Th. Bozsinka, *Animadversio in Dissertationem Hallensem sub Titulo: Erweis, daß die Walachen nicht römischer Abkunft sind etc. vom k. Rath von ***1823 editam cui adnectitur fidedignis scriptoribus fulta probatio, valachos esse posteros romanorum*, Pestini, Typis Ludovici Landerer de Fűskút, 1827.

¹⁴ Damaskin Bojancă, *Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea din Hale*, Pesta, În Crăiasca tipografie a Universității Ungurești din Pesta 1828 (urn:nbn:bvb:12-bsb10787351–4).

¹⁵ Damaschin Bojincă, *Anticile romanilor*. I, II. Buda 1832, 1833,

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, Silvestru Moldovan traduce, în cinci numere ale ziarului sibian *Tribuna*, partea referitoare la români din opera lui Tröster, însoțindu-le de comentarii.¹⁶ Aproape concomitent, marele istoric A.D. Xenopol¹⁷ ia cartea lui Tröster ca dovadă a păstrării urmelor împăratului Traian în tradiția orală românească; într-adevăr, toponimul *Prat de Traian*, atestat în opera lui, denumeste legenda despre sărbătorirea pe Câmpul lui Traian a victoriei asupra regelui Decebal. În secolul al XX-lea, cercetarea etnologică a acordat puțină importanță descrierii lui Tröster; însuși Ovidiu Bîrlea¹⁸ îl citează doar indirect, când se ocupă de *Anticile romanilor*, de D. Bojincă. A fost relevată, în schimb, de către Eugeniu Coseriu¹⁹, contribuția lui Tröster la cunoașterea în Occident a limbii române în secolul al XVII-lea. În istoria literaturii săsești din Transilvania, publicată de Joachim Wittstock și Stefan Sienerth e subliniată importanța cărții lui Tröster pentru geografia istorică, precum și pentru istoria locală și regională.²⁰

Etnologia și antropologia culturală contemporană sunt datoare să readucă în actualitate lucrarea lui Tröster, atât ca izvor documentar timpuriu – primul de această anvergură în domeniul limbii și al culturii populare –, cât și pentru problemele de istorie a culturii pe care le ridică, respectiv, ca manifestare a umanismului în Transilvania secolului al XVII-lea. Totodată, ele trebuie să stabilească locul care i se cuvine lui Tröster în istoria mai multor discipline: istorie, epigrafie, numismatică, lingvistică, tradiție orală.

Tröster privește Dacia așa cum a fost ea în Antichitate, adică în unitatea dintre Ardeal, Muntenia și Moldova, și pune o întrebare retorică: unde sunt romanii care au stăpânit Dacia? Ei bine – sună răspunsul lui – aceștia sunt valahii noștri țărani, care lucrează pentru noi. Cu privire la trecutul acestora se exprimă în felul următor: Dacă cineva ar dori să adune toate antichitățile romane ale Daciei, după cum merită, din care eu am prezentat doar o mică parte, ar face o adevărată operă (p. 467). Dezideratul stabilit de Tröster a fost realizat în timp, prin contribuția numeroșilor cercetători români din domeniul arheologiei, lingvisticii și al tradiției orale, printre ei aflându-se reprezentanții Școlii Ardelene, bănațeanul Damaschin Bojincă, jurnalistul silezian D.J. Neigebauer,

¹⁶ Silvestru Moldovan, *Din literatura etnografică a Transilvaniei. I. Johann Tröster, Das alt- und neu- teutsche Dacia, das ist neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Nürnberg 1666*, în „Tribuna”, 1, 1884, p. 218–219, 222–223, 226–227, 230–231, 234–235.

¹⁷ A.D. Xenopol, *Istoria românilor din Dacia Traiană*. Vol. I. Iassi, Tipo-Litografia H. Goldner, p. 303.

¹⁸ În *Istoria folcloristicii românești* (București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 49), O. Bîrlea arată că Damaschin Bojîncă lasă, în *Anticile romanilor* (I, II. Buda 1832, 1833), „să vorbească alții despre latinitatea românilor», citând pe larg din «transilvanul Ioan Trester» (Tröster) o sumă de practici românești de obârșie romană: bocirea cu despletirea părului (submittere comam), salutul, portul toiagului, portul femeiesc, agricultura și păstoritul, dansul.” Cf. și Ion Taloș, *Începuturile interesului pentru folclor în Banat, în Studii de istorie literară și folclor*, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, p. 205–210; L. Ghergariu, *Preocupările etnografice și folcloristice ale lui Damaschin Bojîncă*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1959–1961”, Cluj, 1963, p. 269–281.

¹⁹ Eugeniu Coseriu, *Limba română în fața Occidentului. De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală*, în românește de Andrei A. Avram, Cluj-Napoca, Editura Dacia 1994.

²⁰ Joachim Wittstock und Stefan Sienerth (Hrsg), *Die deutsche Literatur Siebenbürgens. Von den Anfängen bis 1848. I. Halbband. Mittelalter, Humanismus und Barock*, München, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1997, p. 242–243.

care a petrecut un an întreg – 1847 – în Transilvania, în scopul de a cerceta antichitățile romane²¹, autorii sași M.J. Ackner²², F. Müller²³ și alții.

Legende antice scrise și supraviețuiri orale

Autorul sas descrie, după Cassius Dio, războaiele romano-dace și reproduce povestirile consemnate de acesta, povestiri care, în ochii cercetătorilor de astăzi, nu sunt altceva decât legende, orale la vremea respectivă, scrise cu pana istoricului începând de pe la sfârșitul secolului al II-lea. Și ni se pare firesc, deoarece, ca orice operă istoriografică a vremii lui, *Istoria* lui Cassius Dio are ca principală sursă de informare legenda orală cunoscută cu deosebire în mediile militare, poate și în medii mai largi. Vom vedea că numai puține dintre ele s-au menținut în oralitate până în secolele etnologiei și ale antropologiei culturale, dar ele au constituit o bună bază de pornire pentru crearea unor noi legende despre Traian, apărute în secolele ce ne despart de el și consemnate de cercetătorii oralității contemporane.

Una dintre vechile legende povestește că, în primul război dintre romani și daci, luptătorii lui Decebal au opus o puternică rezistență, rănind așa de mulți militari imperiali, încât nu le mai ajungeau bandajele pentru tratament. Atunci, Traian și-a sfârtecat lenjeria personală, oferind astfel bandaje pentru a fi pansați răniții. Această impresionantă legendă traiană s-a bucurat de multă atenție și din partea autorilor români, ea fiind povestită începând de la D. Cantemir, la S. Micu, Gh. Șincai, P. Maior și A. Treboniu-Laurian, până la A.D. Xenopol.²⁴ Totuși, ea a rămas la nivelul unei legende scrise, fără a reintra în repertoriul oral de legende.

Altă legendă are ca protagonist pe Decebal, care, prins de armata romană, a cerut îndurare și pace, obligându-se să dărâme fortificațiile și să predea învingătorilor armamentul greu, după care Traian s-a întors victorios la Roma, unde mesagerii lui Decebal așteptau să primească acordul de pace al Senatului.

De la Tacitus și Cassius Dio preia Tröster informația că Decebal a încălcat convențiile – ne întrebăm însă care rege nu le-ar fi încălcat? –, reconstruind cetățile și castelele distruse, din care cauză Roma l-a declarat din nou dușman al Imperiului și astfel au

²¹ D. J. Neigebaur, *Dacien. Aus den Ueberresten des klassischen Alterthums, mit besonderer Rücksicht auf Siebenbürgen. Topographisch zusammengestellt von... Nebst einer Uebersichtskarte des Trajanischen Daciens*, Kronstadt, Druck und Verlag von Johann Gött, 1851.

²² M.J. Ackner, *Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpathen, welche Siebenbürgen von der kleinen Walachei trennen, aus dem Jahre 1838* (Schluß), în „Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde”, 3, 1845, I. Band, II. Heft, p. 1–33 (Articol nesemnăat); Idem, *Decenal-Aufzeichnung der archäologischen Funde in Siebenbürgen vom Jahre 1845 bis 1855*, în „Mittheilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale”, I. Band, 1856, Nr. 5, p. 85–87; Nr. 6, p. 93–102; Nr. 7, p. 126–134; Nr. 8, p. 153–158; Idem, *Römisch-dacische Alterthümer*, în „Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde”, Neue Folge 4, 1859, p. 104–134.

²³ Friedrich Müller, *Siebenbürgische Sagen*, Kronstadt, Julius Gött 1857; Idem, *Römerspuren im Osten Siebenbürgens*, în „Mittheilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale”, 4, 1859, p. 69–74, 106–109, 163–169; Idem, *Siebenbürgische Alterthümer* (Fortsetzung der in den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde 1858), în „Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten”, Neue Folge II, 1860, p. 3–30.

²⁴ A se vedea: *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Contribuție la cunoașterea culturii orale românești în raport cu scriitura din secolele al XV-lea – al XX-lea*.

început pregătirile pentru cel de al doilea război dintre romani și daci. Mai întâi a fost construit Podul peste Dunăre, la Severin, „operă minunată, care a depășit cu mult toate lucrările lui Traian” (apreciere preluată din opera lui Cassius Dio, p. 54) – a opta minune a lumii –, după expresia lui Tröster. Pe atunci circula ideea că succesorul lui Traian, Hadrian, ar fi dărâmat podul, ceea ce nu s-a adevărit.

Construirea podului peste Dunăre a reverberat în câteva legende consemnate în secole târzii.²⁵ Legenda impresionantă a construcției poate fi citită pe inscripții găsite la Sarmizegetusa și pe unele monede: pe avers apare imaginea lui Traian, bărbat frumos, cu oarecare barbă și păr pieptănat, cu coroană de lauri pe cap, iar pe revers, o nimfă înaintea unui car, cu inscripția VIA TRAIANA (p. 55–59), expresie păstrată și în limba română: *drumul lui Traian*, atât pentru drumurile reale, pe sol, cât și pentru cele imaginare, pe bolta cerească. Autorul descrie și comentează alte monede în două capitole rezervate materialului numismatic descoperit în Ardeal, la care ne vom referi mai jos.

Preluând de la Cassius Dio legenda privitoare la ascunderea și găsirea comorilor lui Decebal, Tröster povestește că regele dac a schimbat temporar cursul râului Sargetia (Stryg), care trecea pe lângă fortăreața Devei (Decidava) și a construit un adăpost în albia uscată a lui, utilizând forța de muncă a unor prizonieri romani de război; la un țărm a construit, un fel de criptă, închisă cu pietre, în așa fel, încât să nu poată pătrunde apa; acolo și-a ascuns comorile și lucrurile cele mai de preț, după care a readus râul în vechea lui albie și, ca să nu afle nimeni această taină, a pus să fie uciși cei care executaseră lucrarea; numai că Biculus, pe care unii îl consideră prizonier roman, iar alții, prieten de taină al lui Decebal, căzut în mâinile romanilor, a trădat lui Traian locul ascunzătorii și astfel a ajuns tezaurul decebalian în mâinile celor de care fusese ascuns. Traian a lăsat o inscripție în care mulțumește „zeilor lui” pentru ajutorul de a fi găsit comorile ascunse ale regelui dac.²⁶ Legenda comorilor lui Decebal era cunoscută și în tradiția orală de la sfârșitul secolului al XIX-lea.²⁷

Această poveste scrisă în Antichitate are însă un epilog medieval oral, dat la lumină de mai mulți arheologi ai secolului al XVI-lea, ceea ce a făcut mare valvă, chestiunea devenind un eveniment cultural și politic remarcabil. Tröster povestește că, în anul 1543, niște pescari români, navigând pe Mureș, și-au tras șlepurile în Sargeția/Strei, „acolo unde altădată fusese un oraș atât de frumos, devenit acum un sătuc, numit Gradisca” (Grădiștea) – scrie cu oarecare tandrețe Tröster; vrând să-și lege șlepurile de un copac, pescarii au observat în apa limpede ceva strălucitor și astfel au dat de o grămadă de monede de aur; căutând mai departe, au găsit un fel de cavou (*Todengrufft*) surpat de căderea unui copac; aici au găsit peste 40.000 de monede de aur, cu portretul lui Lisimah; se știe că Lisimah devenise, în urma morții lui Alexandru cel Mare, satrap, iar în anul 306 înainte de Christos s-a autoproclamat rege al Traciei. Monedele erau inscripționate în limba greacă, dar au fost găsite și numeroase plăci de aur neinscripționate, adică pregătite pentru a fi prelucrate în monede sau bijuterii.

²⁵ Ion Taloș, *Podul lui Traian peste Dunăre. Reverberații folclorice*, în Zoltán Rostás, Theodora-Eliza Văcărescu (editori), *In honorem Sanda Golopenția*, București, Spandugino 2020, p. 626–638.

²⁶ Identic la Ackner/Müller 1865, nr. 64. Inscripția a fost descoperită încă în 1519 la Várhely, și reprodusă de Reychersdorff, Gruter, Huszti, Neigebaur. Totuși, unii se îndoiesc de veridicitatea ei.

²⁷ S. Fl. Marian, *Tradiții populare române din Bucovina*, București, Imprimeria Statului 1895, p. 4–5.

Găsitorii s-au dus la un aurar în Alba Iulia și au întrebat ce valoare aveau monedele, fapt care a făcut ca descoperirea să ajungă la urechile călugărului Gheorghe, guvernatorul de atunci al Ardealului, care, cu ajutorul unor români, a scos alte mii de monede cu Lisimah. Două mii au fost trimise împăratului Ferdinand. S-a vorbit atunci că Decebal și-ar fi ascuns comorile în mai multe locuri și că Traian nu le-ar fi găsit pe toate, deci monedele găsite în anul 1543 ar fi fost un rest din comorile lui Decebal (p. 60–62).

Povestirea are la bază un fapt real, confirmat de uciderea călugărului-guvernator și de un conflict cu mari implicații politice și ecleziastice. Ea are însă și un pronunțat caracter de legendă, cu protagoniști antici (Traian și Decebal) și medievali (pescarii – după unii, comorile ar fi fost descoperite de săteni din Grădiștea, când și-au adăpat vitele în râu –, dar și călugărul-guvernator, Gheorghe, alias Martinuzzi, condotierul G.B. Castaldo, Isabela, văduva regelui maghiar Zápolya János, și chiar Vaticanul.

După informațiile noastre, povestirea n-a constituit obiectul vreunei cercetări din partea folcloriștilor și nu figurează în tipologia legendelor românești, de Tony Brill.²⁸ S-a bucurat însă de atenția unei specialiste în studiul comorilor ascunse în ape, Barbara Deppert-Lippiz²⁹, care interpretează tezaurul găsit de pescari sau de îngrijitori de vite nu ca rest al comorilor lui Decebal, ci ca ofrandă cultică (*kultische Deponierung* sau *Weihegabe*), asemenea altor ofrande de acest fel. Deppert-Lippiz transpune așadar interpretarea acestei descoperiri din domeniul istoric în cel magic-religios, dar tema merită să fie interpretată și ca legendă populară.³⁰

Revenind la lucrarea lui Johannes Tröster, să arătăm că autorul reproduce și alte nuclee epice, descrise de Cassius Dio (încercarea eșuată a lui Decebal de a-l ucide pe Traian) sau reprezentate pe Columna lui Traian (fuga lui Decebal în munți, sinuciderea lui și a apropiaților săi), care trebuie să fi fost sau să fi devenit pentru o vreme legende cu circulație orală; ne lipsesc documente pentru a susține caracterul oral al scenei de pe Columnă în care capul regelui dac e arătat armatei romane pe o tavă, ceea ce amintește de arătarea capului Sfântului Ioan Botezătorul la porunca lui Irod; capul lui Decebal a fost expus apoi pe treptele Gemonii din Roma, dar e de presupus că cea mai impresionantă dintre scenele *Columnei* trebuie să fi fost multă vreme comentată și povestită cel puțin la Roma.

Altă legendă antică referitoare la războaiele romanilor cu dacii, abia sugerată de Cassius Dio, a fost menționată de aproximativ 20 de autori, începând cu Martin Opitz (1622/23), mulți cunoscând-o în oralitatea vie³¹; printre aceștia se numără și J. Tröster, care arată că între Turda și Aiud (Thorenburg și Engeten) se află *Câmpul lui Traian*, pe care romanii valahi îl numesc astfel, „*Ex Traditione non scripta*”, Pratt de la Trajan, adică Trajanus Wiesen (magh. *Keresztes Mező*; germ. *Kreuzfeld*). Ca text folcloric a fost

²⁸ Tony Brill, *Tipologia legendei populare românești. 2. Legenda mitologică. Legenda religioasă. Legenda istorică*. Ediție îngrijită și prefată de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O., 2006.

²⁹ Barbara Deppert Lippiz, *Thesaurus Monachi – Der grosse dakische Goldfund aus dem Strei (1543)*, în „*Annales Universitatis Apulensis. Series Historica*”, 14, 1, 2010, p. 9–27.

³⁰ Ne vom ocupa în altă parte de caracterul folcloric al evenimentului și al legendei de la 1543.

³¹ Cf. *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX*, prefată de Ioan Aurel Pop, cu o anexă de Ion Taloș și Petre Florea, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021.

înregistrată și în tradiția orală a secolului al XIX-lea, povestindu-se că pe acest câmp ar fi sărbătorit Traian victoria asupra lui Decebal (p. 350, 424).³²

Vorbind despre tradiția noastră nescrisă, Tröster regretă oarecum că „romanii noștri deveniți țărani”, care nu au niciun învățat (adică istoriograf), nu știu că vitejii lor strămoși s-au numit Lupi, Statii, Ulpii, Gemeli etc., ale căror inscripții au fost găsite pe Câmpul lui Traian de către Martin Opitz (p. 350) și cărora le-au fost ridicate altare pe care li se aduceau jertfe în fiecare an.

Două capitole (p. 472–480) rezervă Tröster monedelor grecești și romane descoperite în pământul Transilvaniei. Multe scrieri ale unor autori din secolul al XVI-lea – al XVIII-lea descriu monedele vechi, descoperite mai rar în urma unor căutări sistematice, dar de cele mai multe ori, din pură întâmplare: am văzut că pescari sau îngrijitori de vite au descoperit tezaurul din râul Strei; unii plugari au scos din pământ monede arând; alții le-au aflat în ruinele orașelor sau în propriile grădini; un caz insolit îl constituie cel petrecut „acum câțiva ani”, lângă Agnita, unde un porc domestic a scos la suprafață, scurmând, o oală mare de cupru cu monede romane de argint.

Tröster descrie ca un numismat profesionist monede imperiale și regale cu Alexandru cel Mare, cu Darius ș.a.m.d. Reversul monedelor prezintă scene cu animale (tauri, cai, mistreți, cerbi, lei) sau scene mîtice: zeița Victoria, înaripată; Cibeles cu leii ei; minotaurul; cai cu aripi. În descrierile lui Tröster găsim legende antice demne de a fi reținute. O mențiune aparte merită moneda care îl reprezintă pe Lisimah expus de Alexandru cel Mare în fața unui leu; Lisimah se salvează înfășurându-și mâna dreaptă într-o pănură groasă, care nu permite dinților leonini să-i rănească mâna, dar Lisimah reușește să prindă limba leului și să o tragă până când acesta se sufocă³³ (p. 474). De atenție se bucură monedele cu împărați romani: pe un avers figurează Cezar cu coroană de lauri, iar pe revers, trei nimfe cu cornul abundenței; pe alt avers: Vespasian, tot cu coroană de lauri, iar pe revers, trei corăbii între două coloane, deasupra cărora apare un bărbat cu lance în mâna dreaptă și cu scut în stînga; o monedă oarecum lirică imaginează pe avers perechea imperială Traian și Plotina, iar pe revers, doi păuni, care se sărută; pe monede apar, de asemenea: Commodus, Domitian, Diocletian, Gordian, Constantin cel Mare ș.a. Prin descrierea monedelor găsite în Transilvania, Tröster ne introduce în cultura monetară antică. Cele două capitole dedicate monedelor ar putea prezenta interes și pentru numismatica modernă.

S-a putut observa până aici că unele dintre legendele scrise în Antichitate au supraviețuit sau au fost reactivitate în oralitatea secolelor recente. Între acestea se numără cele despre ascunderea și găsirea comorilor lui Decebal, cu epilogul despre găsirea monedelor din Strei, cele despre Câmpul lui Traian, precum și anumite reverberații ale podului peste Dunăre. Altele au fost răspândite doar prin intermediul scrisului, dar, cum spuneam mai sus, toate au constituit o bună bază pentru crearea numeroaselor legende cunoscute în contemporaneitate; dintre acestea menționăm: drumurile lui Traian (pe sol

³² Teofil Frâncu, George Candrea, *România din Munții Apuseni (Moșii)*, București, Tipografia Modernă Gr. Luis, 1888, p. 36.

³³ Această legendă a fost consemnată în mai multe rânduri având ca protagonist pe primarul municipiului Köln, Hermann Gryn, din secolul al XIII-lea (cf. Ion Taloș, *Omul și Leul. Studiu de antropologie culturală*, București, Editura Academiei Române 2013, p. 206).

și pe cer: Calea lactee a servit lui Traian pentru a găsi Dacia, dar și prizonierilor scăpați din închisorile romane, pentru a se putea întoarce în Transilvania); podurile atribuite lui Traian (în afară de cel de piatră, de la Severin apar poduri de lemn sau din piele de bivoli etc.); cetățile și valurile lui Traian; abuzul de ospetie săvârșit de romani; erotismul împăratului (dorința de incest); legendele despre Domnul de Rouă; Traian prezentat ca Midas (împăratul cu urechi animaliere) ș.a.m.d.³⁴

Elemente de limbă și cultură populară românească din sec. al XVII-lea în opera lui J. Tröster

Orice iubitor de antichități – scrie Tröster – poate vedea în românii ardeleni o mostră a vechilor romani. Autorul sas ia în discuție felul în care sunt denumiți românii de alte neamuri și respinge explicația după care *valah/valahi*, ar proveni, cum zic unii, din numele prințului Pomponio Flacco, devenit *ulah/ulahi* și apoi *valah/valahi*; el respinge, de asemenea, ipoteza lui Bonfiniu, după care denumirea românilor ar veni de la priceperea lor în a trage cu arcul (*Schießkunst*); o respinge și pe cea care considera că numele *valah* s-ar datora căsătoriei unui prinț dac cu fiica împăratului Diocletian; în locul tuturor acestor opinii, Tröster susține că singura denumire corectă e cea pe care și-o dau românii înșiși, care își zic *rumunos* sau *romani* (*Römer*) și – scrie el – oricine iubește adevărul vede cu ușurință că numele și limba indică originea lor romană (p. 324–328).

Abordând limba și cultura populară românească, Tröster scrie: e de mirare cât de neabătut păstrează ei vechile credințe, chiar dacă nu pe toate le înțeleg, și cum ei, românii, așa de departe de Roma, după ce atâtea limbi și atâtea popoare s-au perindat prin Europa, „după 1560 de ani, au păstrat vechea lor limbă romanică sau latină până în ziua de azi într-atât, încât nici Italia, nici Galia, nici Spania nu sunt așa de aproape de limba romanică, precum sunt acești neînvățați țărani romani, despre care a cântat și domnul Opitz”.³⁵ Tröster continuă: romanii *valahi* din Ardeal vorbesc o limbă „aproape latină”, care a preluat câte ceva de la vechii germani ardeleni și de la maghiari, dar au rămas la felul lor romanic. Domnul Lucius³⁶ a dat o mostră de limbă română, dar învățată de la altcineva³⁷, pe când eu – scrie mai departe autorul –, care am cunoscut din tinerețe acești oameni și vorbesc limba lor, doresc să arăt ce are sau nu are ea în comun cu latina și cu germana. Mai întâi trebuie să spun că vechii romani-țărani vorbeau mai aspru și mai simplu decât locuitorii orașelor, cum dovedește Augustinus (p. 353). E. Coseriu remarcă faptul că Tröster diferențiază latina populară de cea scrisă.³⁸ Tröster transcrie mai întâi un scurt dialog din limbajul cotidian al românilor, apoi întocmește o listă de cuvinte și expresii românești cu etimon latin, pe care le traduce germană: 40 la număr. E vorba despre un vocabular agricol, de termeni referitori la gospodărie și la pădure (p. 355–7).³⁹ Coseriu arată că de

³⁴ Cf. *Împăratul Traian...*

³⁵ Citatul în germană, reprodus și de Eugenio Coseriu, *op. cit.*, p. 22; cât de bine știa românește Tröster observă Vasile Arvinte, *Die Rumänen. Ursprung, Volk- und Landesnamen*, Tübingen, Gunter Narr, 1980, p. 60, 64.

³⁶ E vorba despre Ioannis Lucii (Luoić), autorul lucrării *De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex*, Amsterdam, [1666], ediția a doua 1668, p. 285, care se afla în legătură cu Tröster (cf. E. Coseriu, *op. cit.*, p. 135).

³⁷ Informatorul lui Lucius a fost „Frate Francisco Soimirovich Bulgaro Archiepiscopo Achridano”, care a trăit cu multă vreme în urmă „inter Valachos”. Cf. E. Coseriu, *op. cit.*, p. 135–137.

³⁸ E. Coseriu, *op. cit.*, p. 81, 99.o

³⁹ E. Coseriu, *op. cit.*, p. 137–139 reproduce lista integral.

lista de cuvinte alcătuită de Tröster, au beneficiat unii autori din secolul al XVII-lea, precum suedezul Conrad Jacob Hildebrandt, care a utilizat în lucrările lui cuvinte românești din *Vechea și noua Dacie Germană*. Dar lucrarea însăși a lui Tröster a fost luată ca model, iar unele părți ale ei au fost pur și simplu copiate, de Georg Kreckwitz.⁴⁰

Tot ca mostră de limbă reproduce Tröster 10 versuri populare, cărora nu le-am găsit paralele în colecțiile folclorice contemporane; totuși, ele par a fi primul text oarecum compact de cântec popular, cu 101 ani mai devreme decât timpuria broșură anonimă „*Cântece câmpenești cu glasuri românești, făcute de un holtei câmpian pentru voia fetelor, nevestelor și a celor cui se potriveșc și cu alții se izbesc*”, editată de Mircea Popa.⁴¹ Reproducem textul pe două coloane, modernizat în prima, original în a doua.

Așa crește Rumânii	Afsa greschte Rumunyi
În țara ardele(ne)ască	En zara Erdelyaske
Bărbații cu muiere	Barbatu în Muiere
Voinicii cu fetele	Vonicyi su (cu?) Featelye
Cu feciorii lor	Ku fitschori lor
Și la țara Muntenască	Și la zara Munytenaske
Și la țara Rumânească	Și la zara Rumenaske
Și la Maramorosch	Și la Maramorosch
În mai multe țări nu sunt români	En mai mult zara nu sent Rumuny. (p. 357).

Cele de mai sus „dovedesc fără putință de tăgadă – scrie Tröster –, că ei sunt supraviețuitori ai coloniștilor lui Traian, cu limba, datinile și îmbrăcămintea lor. Nobilul popor roman înțelege antichitățile fiecare după posibilitățile lui, așa cum sunt înfățișate într-o poezie păstorească (*Hirten-Gedicht*) a lui Vergil.

Autorul german scrie repetat că românii din Moldova, din Valahia și din Ardeal sunt supraviețuitorii legiunilor romane de grăniceri (p. 324–338). Argumentelor istorice și lingvistice cu care demonstrează Tröster romanitatea și continuitatea românilor din Dacia le adaugă pe cele din domeniul etnografiei și folclorului, așa cum aveau să procedeze tot mai mulți români în secolele următoare.

Cea mai mare atenție o acordă Tröster Țării Hațegului (*Hazog* sau *Hozeng*, p. 458–472). El scrie: în acest ținut, unul dintre cele mai nobile ale romanilor, au existat mult mai multe orașe, cetăți, clădiri admirabile, care acuma sunt numai grămezi de pietre; așa sunt orașele Sergidava, Petovium, Volmerium. Înconjurat de munți înalți, Hațegul are capitala la Sarmizegetusa, denumire care – zice autorul – ar veni de la numele regelui

⁴⁰ Georg Kreckwitz, *Totius Principatus Transilvaniae Accurata Descriptio, das ist: Ausführliche Beschreibung des ganzen Fürstenthumbs Siebenbürgen, seinen Ursprung, Aufnahm und Wachsthum, Abtheilung, Flüsse, Berge, Fruchtbarkait, Einwohner, Religion, Regierungs-Form, Städte, Schlösser, Vestungen und Kriegs-Handlungen bis auf diese Zeit betreffend. Alles aus den bewährtesten Scribenten zusamm gesucht und mit den neuesten Vorfällen und accuratesten Kupfern so wohl der Regenten als der vornehmsten Städte wie auch einer Land-Carten versehen von Georg Kreckwitz aus Siebenbürgen, Nürnberg und Frankfurth, Verlegung Leonhard Loschge, 1688 (urn:nbn:de:bvb:12-bsb10914643-5. VD17 3: 300791T).*

⁴¹ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Cluj-Napoca, 2008.

german Sarmitz, schimbată, în urma cuceririi romane, în Ulpia Traiana (magh. Várhely: *Rennplatz*; valahă: Gradisca); numeroase inscripții în piatră arată că ea a fost înnobilită de romani cu frumoase arte acvatice (*mit schönen Wasser-Künsten*), cu arcuri de triumf (*Triumph-Porten*), cu arene, teatre (*Schau-Plätzen*), coloane (*Seulen*), temple (*Tempeln*) și alte clădiri romane, care, împreună cu drumurile și podurile peste Dunăre și Tisa, au făcut din Dacia o frumoasă țară, după expresia autorului, „un mic Latium” (p. 357–358). Marile podoabe ale țării ar fi unora puțin cunoscute astăzi, dacă n-ar vorbi minunatele ruine și interesantele inscripții rămase de la strămoșii valahilor.

Există azi și câteva castele în acest ținut: al Huniazilor (în memoria hunilor) și Deva sau Duim-Burg, Decidava romanilor, sau, pe un deal lângă Deva, Dietschedau, în care a fost înmormântat, după obiceiul regal de atunci, regele Decebal. Nu departe de cetatea Devei se află satul/castelul Brâncovenești (*Wetsch*), care se referă la numele lui Decebal, după cum arată o inscripție.

Drumurile țării – revine autorul – au fost pietruite după felul romanilor nu numai cu piatră de râu, ci și cu table pătrate de piatră, cu mortar și var, încât au rămas ca semne distinctive până în ziua de azi (*Steinpflaster*). În legătură cu construirea drumurilor circulă următoarea poveste: diavolul a promis unei femei nobile că va acoperi drumurile cu taleri, dacă ea nu va mai rosti niciodată numele lui Isus. Când femeia a văzut însă marea mulțime de taleri a rostit, instinctiv: Isuse, câți taleri! (*Jesus, was ist das vor ein Menge Thaler!*). Atunci diavolul a transformat imediat nenumărații taleri în pietre, care au rămas până în zilele noastre (p. 463–464). Asta ar fi, după legendă, geneza drumurilor lui Traian, dar Tröster scrie că ea nu e decât o veche fabulă lumească (*Alt-vettliche Fabel*), căci această piatră a fost pusă acolo, împreună cu multe clădiri frumoase, de romanii care stăpâneau lumea, strămoșii valahilor noștri. În măiestria lor, romanii n-au ridicat piramide, coloși care nu folosesc la nimic, ci au investit în clădiri folositoare. Inscripția: NISI UTILE EST, QUOD FACIMUS: STULTA EST GLORIA (p. 464), găsită la Alba Iulia, indică tocmai acest lucru.

Preluând informația de la Opitz, Tröster scrie că drumul de la Cluj la Turda duce peste un munte stâncos (20.000 de pași) – poetul silezian îl denumea Vulcan – pe care vechii păgâni aduceau sacrificii zeului focului, iar Turda a fost considerată cetate a lui Jupiter (*Jupiter-Burg*), căruia i se ofereau jertfe umane (p. 421–422). Dar Tröster mărturisește că a auzit el însuși deseori că într-o peșteră a muntelui respectiv ar fi fost găsite oase de om; el cunoaște denumirea maghiară: *Tordai Hasadék*, și pe cea germană: *Torrenburger Klufft*, nu și pe cea românească, *Cheile Turzii*, unde, după legenda cunoscută de el, „în războiul precedent”, tătarii au ademni nenumărați oameni, deoarece, după tradiție, se ascundeau acolo în speranța că nu vor putea fi găsiți de dușmani (p. 422).

La Turda erau cunoscute salinile și au fost găsite numeroase inscripții romane, iar mai jos de Turda curge Valea Arieșului, denumire care vine de la aur, și se varsă în Mureș (p. 420–424).

Printre inscripțiile considerate ca foarte importante indică Tröster pe cea văzută de el însuși în urmă cu un deceniu, înzidită, la Millenbach/Sebeșul Săsesc, pe care erau reprezentați, „după arta veche”, Romulus și Remus sugând din ugerul lupoaicei. Inscripția văzută de el (sau altele asemenea) ar putea fi izvorul acelor legende notate din oralitate în secolul al XIX-lea, pentru care n-au fost găsite izvoare scrise (p. 429–430).

Se poate spune că două capitole ale cărții sunt dedicate în întregime etnografiei și folclorului. Al patrulea (p. 338–344) e dedicat etnografiei bărbatului și se deschide cu portretul unui tânăr: căciula țuguiată, cămașă groasă încinsă la brâu, cioareci, surtuc sau manta de lână înnodată la gât, dar fără nasturi și neîncheiată, pentru ca mâinile să rămână libere; ține toiaș în dreapta și topor în stânga; în picioare poartă un fel de sandale romane, legate cu multe curele, încălțăminte care e mai degrabă de vară, pe când hainele ar fi potrivite pentru sezonul rece. Un iubitor de antichități vede în el o mostră de roman vechi, zice Tröster. În descrierea care urmează, autorul demonstrează originea romană a fiecărei piese de port, aducând ca argument texte din opera unor scriitori latini. Îmbrăcămintea bărbatului e confecționată – scrie autorul – de femeia valahă, așa cum făceau soția, fetele și surorile împăratului Augustus.

Portul și doliul bărbaților sunt dovezi ale originii noastre romane: Tröster începe descrierea portului cu *căciula mițoasă a păcurarului*, confecționată cu propriile mâini. Dacă însă cineva e în doliu, românul își abandonează căciula și lasă părul să crească, adică nu se tunde, ceea ce romanii numeau *submittere comam*; ei umblă un an întreg cu capul descoperit, cum făceau și romanii. Abia după un an se tund și poartă din nou ceva pe cap. În sprijinul afirmației că acest obicei își are originea la romani citează Tröster texte din Plaut și Appian.

Comportamentul românilor: când întâlnesc un suspus, îl salută prin descoperirea capului; după obiceiul roman și al nostru – zice Tröster – dau mâna dreaptă, strâng respectuos mâna acestuia, o sărută, apoi îl sărută pe frunte, cu gesturi de smerenie. Și de data aceasta, autorul argumentează cu texte latine (Plaut și Plutarh).

Luptele: asemeni romanilor, luptătorii valahi se dezbracă până la brâu, iar de la brâu până la genunchi poartă un șorț cu cute, numit *campestre*, deoarece e întrebuințat la jocurile de câmp.

Cămășile valahilor sunt lungi, până la genunchi, cutate, ca ale țăranilor din Franconia (Franken) în sărbători. Pulpele bărbaților sunt îmbrăcate cu ciorapi groși până mai sus de genunchi, sub *campestre*, legați cu multe șireturi sau panglici, cum Pompeius nu ar fi avut voie să poarte la Roma. Unii bogați poartă cizme, după obiceiul țării, dar cei mai mulți poartă opinci din piele de porc (*lange Solen von Schweine-Leder*), legate cu curele lungi, pe toată pulpa, ca în Franconia sau în Panonia. Acest fel de încălțăminte a fost învățat de ei de la vechii germani, care le denumeau *Pindschuoch*, iar valahii le denumesc *Pintsch* (opinci) (p. 342).

În mâna dreaptă, bărbatul poartă o suliță de vânător, adică o lance de înălțimea lui; ea poate fi legată la gât sau la car; la brâu poartă un topor, cu care poate arunca asemeni vechilor germani cu *Anconen* sau romanii cu *Pilis* (*Römer mit ihren Pilis*). Când se duc însă într-un loc fără pericole poartă în mână, în locul lancei, un toiaș frumos, cu ferecături metalice. Cu acest toiaș știu să se apere, dacă se ajunge la bătaie, încât patru feciori sași nu reușesc să rănească un valah înarmat astfel; acest lucru poate fi admirat la târguri, în locuri publice sau pe cele unde are loc jocul (dansul) lor. Aceasta dovedește că ei nu sunt de altă origine decât cea descrisă de a șasea odă a lui Horațiu, din care citează autorul.

Al cincilea capitol e rezervat etnografiei femeii (p. 344–349) și se deschide cu imaginea unei tinere frumoase, cu îmbrăcăminte bogată, părul îi cade în cărlionți pe umeri, poartă cizme, șorțul ei se termină cu dantelă, în mâna dreaptă duce un coș împletit,

în care are un cocoș, probabil de vânzare, la oraș. Femeile valahilor își fac îmbrăcăminte din pănură (*Kotzen-Tuch*). Cele bogate își cumpără năfrâmi, fuste și pantofi produși de sași; romanii le denumeau *Carpisculis Scarbilye*. Românele își ung părul cu unt, cum se obișnuia mai demult în Burgundia gotică.

Fetele fecioare poartă două brâie peste olaltă, umblă cu capul descoperit, ca fetele altor naționalități, cu multe monede și scoici pe tâmpile și pe frunte, prinse pe un șiret. Ele poartă cercei în urechi și inele de oțel ori de alamă; își împodobesc gâtul cu corali (*Coralen*) albi și roșii, iar pe cap poartă cununi de trandafiri și de alte flori, încât, când vezi o tânără româncă, ți pare că ai avea în fața ochilor o *Floralia* romană; ele poartă totodată cămăși, ca bulgăroaicele, cusute cu fir roșu de lână. Femeile măritate poartă năfrâmi de bumbac, împletite ca o coroană, pe care o pot pune și lua de pe cap, ca pe-o pălărie (p. 345).

Ocupații: aproape toți valahii sunt păstori sau plugari, dar cea mai mare plăcere o au cu oile, cu care urcă vara pe munte, la răcoare, cu tot ce au. Un fluier de un cot și jumătate cântă atât de frumos despre verișoare sau păstorițe, încât i-ar veni greu lui Pan și tuturor zeilor pădurii să-l imite. Cu alte cuvinte, ceea ce a descris Virgiliu în Bucolicile lui, se vede aici ca *viva praxi*, în cea mai reușită formă (p. 345–346).⁴²

Alimentația și hrana: mâncarea preferată a românilor este *Pultes*, numită *pulets*, pe care o prepară din făină de cereale, fiartă cu untură și apă [?]; pentru ei, ca oameni puternici ce sunt, este ceea ce, pentru gladiatori, este *coliphia*. Unii fac Kollersch [coleașă?] – o pâine coaptă sub cenușă sau una în formă de sul numită *Kalats* [kürtös kalács?], dar terminologia utilizată este destul de imprecisă (p. 345–346).

Românii nu au nevoie de brutari, căci, atât bărbații, cât și femeile știu coace pâine, așa cum scria și Plinius despre vechii romani (p. 346–347).

Alte elemente etnografice: Tröster arată că românilor le place mult să aibă fântâni frumoase în sat sau la munte; fântânile de la drum au margini de piatră sau de lemn și, cu voia lui Dumnezeu, cumpănă, găleată, pentru călători, apa fiind deseori mai cristalină decât cea din *Fântâna Blanduziei* a lui Horațiu (p. 347).

Dansul: ajuns parcă la apogeul descrierii și al argumentării originii romane a românilor, Tröster scrie: cine mai dorește o dovadă a originii lor romane, acela trebuie să se uite cu ochi de pricepător la jocul lor, pe care va trebui să-l admire, cum a făcut Opitz. Căci, feciorii merg în cămăși cutate astfel, încât, la joc, pe piept și pe spate se formează un M latinesc; zeghea sau sagulum legat de gât, atârână pe umărul și brațul stâng, iar pe umărul drept poartă un băț frumos, nu altfel decât au fost pictați vechii imperatori romani. Când încep să lovească pământul cu pașii, fluierașul pare un alt Apollo, la mijloc: femeia stă între doi bărbați cu care formează un cerc, prinzându-se foarte respectuos de mâini, de baston sau batistă; apoi sar într-un rând tot *tripudiando* în așa fel, încât al treilea salt ține tactul, nu altfel decât scrie Livius despre *Saliis Sacerdotibus* sau despre preoții dansatori ai zeului Marte. Ar fi greu să vezi un asemenea spectacol de dans roman undeva în Europa, ceea ce, cu o privire atât de ascuțită, a observat Opitz (p. 347–349).

⁴² Klaus Heitmann reproduce acest pasaj din cartea lui Tröster, remarcând elementele bucolic-idilice ale vieții rurale românești incluse în poemul *Zlatna*, de M. Opitz (*Das Rumänenbild im deutschen Sprachraum. Eine imagologische Studie*. Köln, Wien: Böhlau Verlag 1985, p. 153–154). Pasajul fusese reproduș și de D. Bojincă, în *Anticile romanilor*. I, p. 84.

Tröster nu pierde din vedere nici viața religioasă și ecleziastică a românilor. El declară că se poate presupune că, împreună cu rușii și moscoviții, românii sunt foarte vechi creștini; el crede că au fost încreștinați de împărații grecilor. Nu acceptă calendarul gregorian, aflat în uz la ceilalți ardeleni, și explică totul prin expresia: *Așa am pomenit. (Hec est traditio). Așa am învățat de la strămoșii noștri* (p. 351–352).

Preoții lor au voie să se căsătorească, dar dacă le-a murit soția, trebuie să rămână văduvi, deoarece soție le este episcopul. Ei nu învață decât să citească și să scrie rusește [adică utilizând alfabetul chirilic]. În Moldova și în Valahia au mănăstiri. Pe scurt – scrie Tröster – după religie sunt ca rușii și moscoviții, țin posturi, au tradiții și obiceiuri ecleziastice, pun mortului o monedă între dinți, cu care să poată plăti pe luntrașul Caron, iar cuminecătura o dau din pâine dospită pusă în vin și oferit cu lingurița (p. 351–353).

*

Atitudinea politică și curajul lui Johannes Tröster constă în faptul că, într-o perioadă în care, în Ardeal, erau recunoscute doar trei națiuni (maghiarii, sașii, secuii), el adaugă valahii ca a patra națiune, deci îndreptățită la activități politice, chiar dacă – scrie el – românii nu au orașe ori cetăți proprii și trăiesc în jurul munților sau risipiți prin orașele și târgurile sașilor ori ale maghiarilor, ca supuși. El demonstrează însă că românii sunt continuatorii nobililor romani de odinioară, mai vechi în Ardeal decât secuii și maghiarii (v. mai sus teoria continuității săsești/dacice). Capitala regatului dac era Sarmitz-Gothusa, denumită, după cucerire, Ulpia Traiana, iar în prezent e un sătuc. Moldova și Valahia au principii lor, pe când în Ardeal românii nu au statut de oameni liberi, ci sunt păstori și zileri (p. 323).

În ciuda unor erori din domeniul istoriei, explicabile pentru secolul al XVII-lea, cel puțin în partea consacrată românilor, Johannes Tröster era foarte bine pregătit pentru a-și descrie patria pe care o iubește: el scrie istoria Ardealului fără prejudecăți, pe baza unor documente sigure (istoriografia antică, inscripții descoperite în Ardeal) și pe baza experienței proprii, din care rezultă latinitatea și continuitatea românilor în acest principat; cunoaște foarte bine literatura latină și poate stabili legături între aceasta și cultura populară a românilor ardeleni; cunoaște bine lucrările arheologilor; e foarte informat în domeniul numismaticii, care devine un argument în plus al continuității românilor în Dacia; scrie cu încântare despre români, bucurându-se că poate să aducă lumină nouă într-o temă ca aceea a istoriei Ardealului; stilul lui e plăcut, presărat cu diminutive și cu expresii ca: *romanii – strămoșii valahilor noștri, valahii noștri romani* sau: *valahii sunt nobilii romani de odinioară*; descoperirea făcută îl încântă pe tânărul în vârstă de aproximativ 30 de ani, care vorbește cu o anumită tandrețe despre români. Tonul scrierii lui seamănă cu al reprezentanților Școlii Ardelene și chiar cu al generației de scriitori români de la 1848: entuziast, admirativ, pasionat, sigur, convingător și puțin romantic.

Locul lui Johannes Tröster în cultura română.

Comparație cu Miron Costin

Spuneam că Johannes Tröster a preluat și a demonstrat idei exprimate mai devreme de Martin Opitz în poemul *Zlatna* cu privire la originea latină a limbii și poporului român. Între tipărirea poemului opitzian (1623) și apariția descrierii lui Tröster s-au scurs

43 de ani, iar ideea romanității noastre începea să fie tot mai bine documentată în operele autorilor români. Cronologic, opera lui Tröster se situează între *Letopisețul* lui Grigore Ureche, redactat între anii 1642–1647, și *De neamul moldovenilor*, de Miron Costin⁴³, care datează din anul 1686, dar cu toate că Tröster nu avea cunoștință de *Letopisețul* lui Ureche, iar lui Costin îi era străină *Vechea și noua Dacie Germană*, a lui Tröster, între acestea și *De neamul moldovenilor* există o excepțională unitate de vederi.

Ureche scrisese astfel despre originea românilor din cele trei provincii: „rumânii câți se află lăcuiitori în Țara Ungurească și la Ardeal și la Maramoroș, de la un loc sînt cu moldovenii și toți de la Râm să trag”. Am văzut că Tröster susținea exact același lucru, iar Costin nu se detașează prin nimic de antecesorii săi. Dimpotrivă, fraza în care se referă la unitatea românilor a devenit celebră: „Biruit-au gândul să mă apuc de această trudă, să scoț lumii la vedere felul neamului, din ce izvor și seminție sînt lăcuiitorii țării noastre, Moldovei și Țării Muntenești și românii din țările unghurești [...], că toți un neam și odată discălicați sînt” (*Opere*, II, p. 9).

Faptul că fiecare autor și-a format opinia independent, fără niciun fel de contacte între ei, face ca similitudinile dintre operele lor să aibă o semnificație și mai profundă. Dacă adăugăm faptul că Miron Costin utiliza și opera lui Laurentius Toppeltinus – alt sas ardelean –, ale cărui opinii, expuse în *Origines et occasus Transsylvanorum*⁴⁴ (1667), converg într-o anumită măsură cu ale lui Tröster, constatăm că doi români moldoveni și doi sași ardeleni ajung la aceleași concluzii cu privire la originea și continuitatea românilor în Dacia. Se crează astfel impresia că toți ar fi urmat aceeași școală sau că au fost conduși de aceleași interese. De urmat n-au urmat aceeași școală, dar au avut într-adevăr același interes, și anume: dezvăluirea adevărului istoric.

Andrei Pippidi aprecia că Miron Costin este, probabil, cel dintâi român sincron cu Europa vremii sale.⁴⁵ Despre J. Tröster se poate spune cu certitudine că este sasul „perfect sincron cu Europa”, dar, după felul în care scrie despre români, acest *saxo-român* merită să ocupe un loc important în istoria culturii noastre din secolul al XVII-lea. În afară de opinia eronată referitoare la vechimea sașilor în Ardeal și a chestiunilor care decurg din ea, descrierea lui pare că se datorește unui autor român foarte înțelept și cultivat. De acest lucru ne putem convinge, dacă vom compara pe scurt *Vechea și Noua Dacie Germană* cu

⁴³ În studiul introductiv la Miron Costin, *Opere I*, P.P. Panaitescu scrie, referindu-se la *De neamul moldovenilor* (1686): „Și iată că un român, elev al școlilor latine de peste graniță, descoperă originea latină a poporului român” (p. XXIV). Trimiterile noastre la *De neamul moldovenilor* se fac la ediția P.P. Panaitescu.

⁴⁴ Toppeltinus (Laurentius de Megyes), *Origines et occasus Transsylvanorum, seu erutae nationes Transsylvaniae earumque ultimi temporis revolutiones*, Lugduni, Boissat 1667. A doua ediție apare la Vienna, Krüchten, 1762; cf. și Godofredus Schwarz, *Originum et occasuum Transylvaniae auctore Laurentio Toppeltino recensio critica cum appendice diplomatum aliquot*, Rintelii, Enax 1766. Costin a dat o traducere prelucrată a operei lui Toppeltinus, *Istorie de Crăiia Ungurească*, în *Opere*, II, p. 53–103, 171–183 (mulțumim colegului Eugen Pavel pentru informațiile furnizate cu privire la traducerea/prelucrarea de către Miron Costin a lucrării lui Toppeltinus). Cf. și Eugen Munteanu, *Miron Costin et Laurentius Toppeltinus: entre l'imitation de la syntaxe latine et le maniérisme rhétorique*, în „Revue de linguistique romane”, 65, 2001, p. 197–222. O comparație din punctul de vedere al culturii orale între M. Costin și L. Toppeltinus nu știm să fi fost realizată până acum. Cu atât mai puțin, una între operele lui Costin și Tröster.

⁴⁵ Andrei Pippidi, *Pentru istoria umanismului românesc – trei note de lectură*, în „Revista de istorie și teorie literară”, 30, 1981, nr. 2, p. 189–196 (apud E. Munteanu, *op. cit.*, p. 202, n. 18).

De neamul moldovenilor. Vom constata atunci că între cele două opere există un număr important de asemănări și că deosebiri esențiale nu există.

Atât Johannes Tröster, cât și Miron Costin, privesc Dacia în componența ei antică, din perioada când Ardealul, Moldova și Muntenia formau o singură țară. Amândoi vorbesc, ca de altfel și Grigore Ureche sau L. Toppeltinus, despre unitatea românilor din toate cele trei provincii.

Tröster și Costin se ridică în sprijinul națiunii române din Ardeal și din Moldova. În ciuda faptului că românii nu se bucurau de drepturi politice în Transilvania, Tröster arată că ei sunt una dintre națiunile principatului, alături de cele privilegiate (maghiari, sași, secui). La rândul său, Costin vorbește despre nevoia ca moldovenii să se emancipeze de sub robia turcească; Tröster scria cu încântare despre originea nobilă a românilor, iar Costin exprimă ideea că „nu se cuvine ca urmașul civilizației romane, al Imperiului Roman, să rămână sub barbaria turcească” (cf. *Opere*, I, p. XXIV).

Amândoi autorii comentează pe larg și resping toate denumirile atribuite românilor de alte neamuri, precum și etimologiile propuse acestor denumiri de istoriografi; cea mai frecvent utilizată denumire e: olah/valah, atribuită – zice Costin – nu numai românilor, ci și italienilor; el continuă: românii au „numele cel vechi ca un temei neclătit”; pentru amândoi, definitorie e autodenumirea, iar aceasta este: *rumâni/români* (*Opere*, I, p. 224–225; II, p. 45), cum afirmase și Tröster.

Atât sasul ardelean, cât și moldoveanul se ocupă de portul românesc, susținând originea lui la romani, respectiv în Italia; Tröster indică și posibile influențe sau paralele la alte popoare; Costin intră în detalii, explicând trecerea de la portul *italienesc*, obișnuit în zonele calde, la cel de climă temperată, și menționează mai întâi căciula sau chivăra, apoi opincile bărbaților, legate cu curele peste pulpe, care sunt „portul râmlenilor celor vechi”, doar că romanii le purtau fără obiele, „pentru sprintenie” (*Opere*, II, p. 46–47).

Originea romană a felului în care își tund bărbații părul e susținută atât de Tröster, cât și de Costin. Primul scrisese că românii aflați în doliu nu-și tund părul pe toată durata acestuia (un an); cronicarul moldovean critică aspru afirmațiile lui Simion Dascălu, Istratie-logofătul și Misail Călugărul, care susținuseră că tunsura românilor „pe lângă peliță” (astăzi zicem: la zero), și cea „mai departe de peliță”, s-ar datora faptului că Traian ar fi adus hoți și pușcăriași de la Roma, tunși astfel, „ca sămân tâlăhăresc, cu care-i însămnă râmlenii [pe] cei de rău făcători”; în realitate, susține Costin, sprijinindu-se și pe Toppeltin, această tunsură e practică de români „pentru a fi cu totul slobod de sudori și în răcoreală la ostenele” (*Ibidem*, II, p. 47–48).⁴⁶

Am văzut că Tröster susține, după Opitz, marea apropiere a limbii române de latină, chiar de latina populară. Același lucru îl constată uimit Miron Costin, care scrie:

⁴⁶ Cele scrise de Simion Dascălu & Co au provocat critica virulentă a stolnicului Constantin Cantacuzino, a lui D. Cantemir ș.a., dar au pătruns și în oralitate; ele apar în două răspunsuri la chestionarele lui N. Densușianu, păstrate la Biblioteca Academiei Române și provenind din Pojaru de Sus, jud. Gorj, comunicat de I. C. Șerbulescu, la 1.III.1896, ms. nr. 4555, p. 165, și din Albeni-Gorj, comunicat de Mih. Nițulescu, la 2.VI.1893, ms. nr. 4547, p. 133; în schimb, răspunsul la același chestionar, din Măgurele-Teleorman, comunicat de M. Simionescu, la 20.V.1896, ms. 4557, fila 446, susține contrariul: „Povestesc oamenii, însă nu au luat oameni din pușcărie, ci de la Papa de la Roma, cetatea cea mare”. A. Fochi, *Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea*, București, Minerva, 1976, eludează toate cele trei răspunsuri. Probabil că informațiile au ajuns în oralitate tocmai prin manualele școlare, care le combăteau.

„De mirat lucru ieste că limba moldovenilor și a muntenilor mai multe cuvinte are în sine râmlenești decât a italiienilor” (*Ibidem*, II, p. 18); el își argumentează afirmația și cu opiniile altora: „un historic ce-i zic Covațiioicie [Wolfgang Kowachoczy, cf. Ioan-Aurel Pop: *De la romani la români...*, p. 187, 188, 273] au socotit precum [că] graiul de casă a ardelenilor mai mult are în sine însămnarea graiului românesc și lătinesc, decât a graiului de acmu a italiianilor” (p. 48; am modernizat ortografia). Limba română – Costin zice: „graiul și slovele” – este pentru ambii autori argumentul cel mai important al originii noastre romane. Costin traduce afirmații ale lui Toppeltin, care scria: „Am dovedit mai sus a fi Italiai pricina descălcării valahilor, așa și aicea aceeași laudă mărturisim, că limba lor ieste limba vechilor romani, amestecată sau mai mult stricată cu sârbească, rusască, dășască, horvășască, slovenească” (*Opere*, II, p. 48).

S-a văzut că Tröster este al doilea autor, după Lucius, care dă o listă de cuvinte românești împreună cu etimonul lor latin, pe care le traduce în germană, demonstrând astfel că formele românești provin din cele latinești. Miron Costin notează în mai multe rânduri cuvinte românești de origine latină; în *De neamul moldovenilor* (*Opere*, II, p. 49) scrie: „unde dzice lătinește: *Deus*, noi dzicem: *Dzău* sau *Dumnădzău*”, și continuă cu *meus* – *al mieu*, *țelum* – *ceriul*, *homo* – *om*, și altele. După el „nice unile cuvinte nu sînt să nu fie protivnice cu lătinește, sau la început, sau la mijloc, sau la sfârșit, iar unele stau neclătite, cumu-i *barba* – *barba*, *luna* – *luna* și altele ca acestea” (p. 49). Cea mai bogată listă de cuvinte românești cu etimon latin, în total 87 de substantive și verbe, e dată însă de Costin în *Cronica polonă* (*Opere*, I, p. 231–232), aceasta fiind a treia listă de cuvinte românești de origine latină, după acelea ale lui Lucius și Tröster, dar Coseriu nu o ia în considerare, întrucât marele lingvist se ocupa exclusiv de autori occidentali.⁴⁷

În sfârșit, cei doi apreciați autori oferă și alte informații cu caracter etnografic: Tröster despre agricultură, păstorit, alimentație, înmormântare, Costin, despre mese, ospețe, înmormântări (petrecerea mortului, bocirea). Amândoi susțin că acestea sunt moștenite de la romani.

Opera lui Tröster a fost scrisă în limba germană și tipărită în renumitul centru tipografic Nürnberg. E posibil ca între națiunile privilegiate ale Ardealului să nu se fi bucurat de o primire prea favorabilă, tocmai datorită atitudinii așa de favorabile față de români; în schimb e de presupus că între cititorii de limbă germană din afara Transilvaniei, a jucat un anumit rol în răspândirea ideii despre latinitatea românilor. E. Wagner consideră că ea a fost o carte căutată („ein gefragtes Werk”, p. IX), ceea ce rezultă din faptul că în 1688 e publicată altă descriere a Ardealului, de Georg Kreckwitz (*cit.*), care urmează modelul antecesorului său, preluând chiar unele părți din ea. G. Binder⁴⁸ are cunoștință de unele critici referitoare la erori în domeniul istoriei și la harta care însoțește lucrarea. Între români – nu numai între cei din Ardeal – sunt cunoscute importante ecouri menționate mai sus (D. Bojincă, S. Moldovan, A.D. Xenopol), dar ele au loc abia după unul până la două secole de la tipărire, adică în epoca celei mai aprigi lupte în scopul obținerii drepturilor politice pentru națiunea română din Ardeal. Astăzi, lucrarea lui are o deosebită importanță istorică.

⁴⁷ Cf. E. Coseriu, *op. cit.*, p. 135–139.

⁴⁸ Cf. Gustav Binder, *op. cit.*

Evident, opera lui Miron Costin s-a bucurat de un interes mult mai mare în România, inclusiv în rândurile folcloriștilor: în *Istoria folcloristicii* (p. 21), O. Bîrlea își exprimă surprinderea că M. Costin se sprijină „și pe unele aspecte ale culturii populare pentru a dovedi latinitatea românilor”, ceea ce Tröster făcuse cu două decenii mai devreme; Andrei Pippidi apreciază sincronia lui Costin cu Europa, iar Eugen Munteanu cercetează opera lui sub raport lingvistic-stilistic în comparație cu a lui L. Toppeltinus.

Așadar, Johannes Tröster este un mare nedreptățit: cu toate că are primatul în mai multe domenii, dintre care cel mai important este dovedirea originii latine a limbii și culturii populare românești, numele lui e foarte rar citat în ultima sută de ani.

Tröster și Costin nu sunt numai istoriografi; ei marchează începuturile unor științe noi: lingvistica (lexicografia, toponimia etc.), tradiția orală, respectiv etnografia/etnologia; Tröster aduce contribuții și în domeniul epigrafiei și al numismaticii; amândoi au cunoștințe sigure, provenind din cercetări personale și din propria experiență.

Erorile săvârșite de Tröster în domeniul istoriei (originea, vechimea și continuitatea sașilor în Ardeal, unele etimologii etc.) aparțin parțial și lui Costin; reflectând nivelul de atunci al dezvoltării științelor umane, ele provoacă un surâs înțelegător din partea cercetătorului de azi. Noutatea contribuției lor în cultură și știință este infinit mai importantă decât explicabilele lor erori.

